

Литвиненко Я. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

НОВІ ГРАФІТИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Впродовж трьох років – з 2017 по 2019 рр. у церкві Спаса на Берестові проводили реставраційні роботи. Для цього було встановлене риштування як зовнішні, так і (на короткий період) в інтер'єрі храму, завдяки чому з'явилася рідкісна можливість обстежити значну площу стін щодо виявлення невідомих графіті. Нагадаємо: перші 20 графіті в церкві Спаса на Берестові було вивчено й опубліковано С. О. Висоцьким у 1985 р.¹

У 2003 р. Є. П. Кабанець дослідив напис на фресці “Св. Євфимія”, в якому прочитав родові ім'я автора Wolosowicz та рік an(n)o 1673².

Великий обсяг роботи з вивчення графіті в церкві Спаса на Берестові виконав В. В. Корнієнко, що й знайшло відображення в його монографії³.

Зазначимо, що для автора статті візуальне обстеження пам'ятки дало свої позитивні результати. За час дослідження ним було виявлено більш ніж 20 різночасових, раніше невідомих графіті, які можна поділити на три категорії. I – нові та переатрибутовані раніше відомі написи на фасадах Спаської церкви; II – ті, що виявлено під час реставраційних робіт в аркосолії – у північній вежі церкви Спаса на Берестові; III – ті, що належать до часів реставрації Спаського храму під керівництвом П. П. Покришкіна.

Головне завдання статті полягає в тому, щоб найбільш точно атрибутувати виявлені написи. Розглянемо графіті за вказаними вище категоріями, що було запропоновано автором.

I категорія. (Виявлені нові та переатрибутовані раніше відомі написи на фасадах Спаської церкви).

1. (Табл. I. Іл. 1; 2). Графіті розташовано на західному фасаді південної вежі Спаського храму. Вперше напис було вивчено й опубліковано С. О. Висоцьким під № 360 ще в 1985 р.⁴ Сергій Олександрович вважав, що графіті складається з двох літер “N” і “A”, хоча й не виключав можливості, що це могла бути літера “M” з вертикальною рисою посередині. Все ж таки у датуванні С. О. Висоцький звернув увагу на “N” т.зв. “восьмиричне” і зазначив, що подібне написання трапляється аж до кінця XIII ст.

В. В. Корнієнко, розглядаючи в монографії вказане графіті під № 431⁵, стверджує, що складові напису прочитуються як “NA”. Аналізуючи написання літери “A”, він допускає датування “в межах середини XIV – кінця XV ст.”⁶

Насправді, як це можна побачити на ілюстрації під № 1 (табл. I. Іл. 1; 2), графіті складається, як і вважав С. О. Висоцький, лише з однієї літери “M”, з середини якої підіймається хрест. Саму ж літеру поставлено на горизонтальній базі. Майже пряму аналогію літери “M” з хрестом посередині знаходимо в одній із вот, що зберігається у колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”. На воті – з її лицьової сторони – викарбовано літеру “M”, в середині якої розміщено хрест⁷. Як на воті, так і в графіті літера “M” відповідає ініціалу імені, в першому випадку – замовника, в графіті ж – автора, який його накреслив на фасаді церкви. В обох випадках люди, безумовно, просили у Господа заступництва й помочі.

Датувати накреслене графіто, за аналогією з вотою, можливо другою половиною XVII–XVIII ст.

¹ *Висоцький С. А.* Киевские граффити XI–XVII вв. Київ : Наукова думка, 1985. С. 72–81.

² *Кабанець Є.* “Світільник, сяючий у пільмі...”: Церква Спаса-на-Берестовім у монументальному живописі та архітектурі // Людина і світ. 2003. № 8–9 (515–516), серпень–вересень. С. 34–40.

³ *Корнієнко В. В.* Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI – перша третина XVIII ст.). Київ : НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2013. 304 с.

⁴ *Висоцький С. А.* Киевские граффити... С. 75, табл. XXXV, 3.

⁵ *Корнієнко В. В.* Корпус графіті церкви Спаса на Берестові... С. 106, табл. CX, 2.

⁶ Там само. С. 106.

⁷ *Курінний П.* Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок”: провідник / Передм., упоряд. А. С. Яненко. Київ : НКПІКЗ, 2020. 452 с.

2. (Табл. II. Іл. 3; 4). Графіті, накреслені на південному фасаді південної вежі. Напис складається з двох рядків, у першому чітко прочитується слово “В ЛІТО” – “В ЛѢТО”, у другому наведена дата “АХП”, тобто 1680. Перед початком написання в кожному рядку прокреслено хрест.

Зазначимо, що В. В. Корнієнко розглядав ці графіті в своїй монографії і вважав два рядки напису самостійними – не пов'язаними один з одним¹. У слові “ЛѢТО” В. В. Корнієнко у прорисовці, на жаль, пропустив літеру “Т”, що накреслена на трьох щоглах. Літерою ж “О” являється верхній овал літери “В”. Головну увагу автор монографії зосередив на датуванні напису: за особливостями написання літер “В” і “Ѣ” він вважає можливим датування “в межах кінця XIII – першої чверті XIV ст.”²

Другий рядок з датою В. В. Корнієнко визначає як 1650 р. На наш погляд, літеру “Н”, яка відповідає цифрі 50, необхідно визначати дуже обережно, враховуючи погрішність під час її нанесення на штукатурці. Найвірогідніше, цю літеру необхідно прочитувати як “П”, що відповідає цифрі 80. Можливо, коли автор графіті накреслював горизонтальну лінію між двома щоглами, у нього трохи “повело” руку: ймовірно, він поспішав. Це добре видно на двох рядках напису, які дещо відрізняються своїм виконанням, але й одночасно поєднуються накресленням хреста на початку кожного рядка. Отже, два різних графіті, за В. В. Корнієнком, необхідно вважати єдиним написом за 1680 р.

3. (Табл. III. Іл. 5; 6). Графіті розташоване на південному фасаді південної вежі поруч із графіті під № 446 (за В. В. Корнієнком)³. Воно має вигляд кола, в середині якого накреслено хрест. Ліворуч від хреста прочитуємо дві літери “IN”, накреслені латиницею, які є складовою аббревіатури латинської фрази “IESVS·NAZARENVS·REX·IVDAEORVM”, (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum), – “Ісус Назарянин, Цар Юдейський”. Якщо це так, то праворуч від хреста мали б бути накреслені літери “RI”. Однак зазначимо, що зазвичай акронім INRI написано на титлі над розп'яттям. Датовати зазначене графіті можливо в межах середини XVII–XVIII ст.

Графіті, складовою частиною яких є коло, на фасадах церкви трапляються ще двічі. У першому випадку це звичайне прокреслене коло (№ 444)⁴, в другому – коло з хрестом посередині (№ 461)⁵.

4. (Табл. IV. Іл. 7; 8). Напис розташовано на східному фасаді південної вежі та складається з двох рядків. Зазначимо, що сам текст значно пошкоджений – у ньому збереглися не всі літери, особливо це стосується другого рядка тексту. У першому рядку накреслене єдине слово, яке досить легко прочитується як “[а]рхима[ндрит]ъ”.

Зазначимо, що В. В. Корнієнко про це графіті під № 468 надає таку інформацію: “Поверхня стіни в місці розташування напису пошкоджена, з його складових ідентифікуються літери ЛИМА та наприкінці Ъ. Через значні пошкодження реконструкція тексту унеможливлена”⁶. Далі, за формою написання літер “а”, “м” та “ъ” В. В. Корнієнко допускає датування графіті в межах останньої третини XI – середини XIV ст., проте схиляється, що нижньою межею у датуванні необхідно визнавати першу чверть XIV ст.⁷

Другий рядок тексту автор монографії взагалі не розглядає. Зазначимо, що саме в ньому, хоча і фрагментарно, прочитуємо перші три літери, які, найвірогідніше, мають відповідати імені архимандрита. Так, зазначені літери на збільшеній фотографії реконструюємо як “Про...”

Найближчим сусідом церкви Спаса на Берестові є Києво-Печерський монастир. Зіставляючи імена архимандритів, наближених до часу накреслення графіті, в історичній літературі трапляється лише одне ім'я архимандрита Києво-Печерської лаври, яке можна співвіднести з цим написом. Це архимандрит Протасій, якого згадано під 1514 р.⁸ Тут збіг в

¹ Корнієнко В. В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові... С. 109, табл. CXI, 1; С. 110, табл. CXI, 3.

² Там само. С. 109.

³ Там само. С. 111, табл. CXIII, 4.

⁴ Там само. С. 111, табл. CXIII, 1.

⁵ Там само. С. 114, табл. CXVI, 3.

⁶ Там само. С. 115, табл. CXVII, 4.

⁷ Там само. С. 115.

⁸ Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. Санкт-Петербург, 1877. С. 12.

імені архімандрита Печерського монастиря з початковими літерами в графіті є достатньо важливим для датування напису.

Так, на думку автора статті, графіті, найвірогідніше, виконав архімандрит Києво-Печерського монастиря Протасій, і тому їх необхідно датувати першою чвертю XVI ст.

5. (Табл. V. Іл. 9; 10). Графіті, виявлені на невеликій ділянці південного фасаду стародавнього наосу, яка збереглася до сьогодні. Ретельно обстежити фасади та зафіксувати напис вдалося лише завдяки встановленим риштуванням під час реставраційних робіт церкви. Зазначимо, що сьогодні графіті перекрите водовідвідною трубою й візуально обстежити фасади й помітити їх із сучасного рівня підлоги неможливо.

Коли фотографію збільшили на екрані монітора, було встановлено, що напис складався із трьох рядків. Прорисувати й відповідно прочитати повністю вдалося лише перший рядок тексту та дві літери другого рядка. У написі прочитуються такі слова: “**Си къ Мих[аи]лу**”. Ця фраза може означати як звернення до свого патрона, так і дійсного чоловіка з ім'ям Михайл. У першому випадку напис необхідно розглядати як молитовний, у другому – як звернення до людини з будь-якою потребою від імені автора напису.

За палеографічними ознаками датувати графіті можливо в межах другої половини XVII ст.

6. (Табл. VI. Іл. 11; 12). Графіті виявлено, як і попереднє, на невеликій ділянці південного фасаду стародавнього наосу, в п'яти сантиметрах правіше від вище розглянутого. Воно складається з однієї літери “**В**”. Явних палеографічних ознак для датування не виявлено.

7. (Табл. VII. Іл. 13; 14). Зафіксоване графіті міститься поруч із попереднім – на одній горизонтальній лінії, в шести сантиметрах праворуч. Складається воно з двох літер “” (юс йотований) та “**а**”. Графіті накреслені на стародавньому личкувальному розчині. Зазначимо, що між двома літерами є вибоїна, що затиньковано більш пізнім розчином. Поверх вибоїни, на думку автора, проглядається титл, який може вказувати, що між двома наявними літерами було ще декілька.

Реконструювати напис неможливо. Нижньою межею у датуванні напису, за його палеографічними ознаками, слід визначати кінець XVII – початок XVIII ст.

II категорія. (Виявлені графіті під час реставраційних робіт в аркосолії – в північній вежі церкви Спаса на Берестові) (іл. 1).

Всі графіті було знайдено після ремонтно-реставраційних робіт в аркосолії північної вежі церкви Спаса на Берестові. Так, у процесі робіт на задній стінці аркосолія, в його верхній частині зняли пізні нашарування личкувального розчину. У результаті було відкрито ділянку стіни, близько 3 м², могилянського часу. Саме на ній було зафіксовано значний комплекс раніше невідомих написів та малюнків.

8. (Табл. VIII. Іл. 15; 16). У графіті чітко прочитуємо ім'я “**Иван**”. Хоча від надстрокової літери збереглася лише її ліва щогла, все ж таки літера “**И**” реконструюється досить впевнено. За палеографічними ознаками графіті не суперечить датуванню другої половини XVII ст.

9. (Табл. IX. Іл. 17; 18). Як і в попередньому, в зафіксованому написі прочитуємо ім'я “**Иван**”. За формою написання літер обидва написи дуже подібні, відрізняє їх лише індивідуальний почерк виконавця. Датувати це графіті, так само як і попереднє, можливо другою половиною XVII ст.

10. (Табл. X. Іл. 19; 20). Графіті, в якому накреслено ім'я “**Хѣдот**”, прочитуємо досить чітко; і сучасній вимові воно звучить як Федот. За палеографічними ознаками напис можливо датувати другою половиною XVII ст.

На погляд автора, напис достатньо показовий щодо того, як запозичена з грецького алфавіту літера “**Ф**” не відразу вкоренилася в українській мові: замість запозиченої літери використовували літери “**Х**” або поєднання двох літер “**Х і В**”. (Навіть сьогодні у деяких регіонах України можна чути, як сучасне слово “фасоль” або ім'я “Федір” вимовляються через звук “ХВ”, тобто: “Хвасоль” й “Хведір”).

11. (Табл. XI. Іл. 21; 22). Графіті складається з трьох літер: “**ПОМ...**”, яке можливо реконструювати в слово “**Помяни**”. За формою написання літер напис можливо датувати XVIII ст.

12. (Табл. XII. Іл. 23; 24). У написі є прізвище людини, яка залишила свій автограф під час відвідування церкви. Його прочитуємо як “**Костелеский**”. За палеографічними ознаками графіті можливо датувати другою половиною XVII – першою половиною XVIII ст.

13. (Табл. XIII. Іл. 25; 26). Напис складається з трьох слів – імені та прізвища (?) автора графіті. Підкреслимо, що ім'я накреслено двічі. В обох написах імені перша літера прочитується як “л” (юс малий). Далі через пошкодження поверхні розчину прочитати дві наступні літери досить проблематично. Закінчується напис літерами “н” і “ь”. Реконструювати накреслене ім'я можливо як Якун – “**▲[ку]нь**”. Дослідник Д. І. Іловайський зазначає, що ім'я Якун на Русі побутувало з давньоруського часу й до XVII ст. включно¹.

Прізвище автора графіті, незважаючи на затертий розчин, прочитуємо впевнено як “Долмаки”.

За особливостями написання літер графіті “**▲[ку]нь Долмаки**” можливо датувати другою половиною XVII ст.

14. (Табл. XIV. Іл. 27; 28). У написі накреслено ім'я, число та місяць, коли автор, відвідавши церкву Спаса на Берестові, залишив свій автограф. Запис прочитується достатньо впевнено, а саме: “**Григорий 6 н[оя]бра**”. Підкреслимо, що це єдиний напис з вказівкою дати написання на зазначеній ділянці стіни.

За палеографічними ознаками напис не суперечить датуванню другої половини XVII ст.

15. (Табл. XV. Іл. 29; 30). На малюнку зображено лист водяного крину та її квітка (символ чистоти). Ліворуч та праворуч від крину, накреслено елементи пальмети. Особливістю незвичайного малюнка є те, що він виконаний в один прийом та на досить великій площі (50×50 см). Саме собою це дуже показово, автор-виконавець накреслив цей малюнок не приховуючи його, а навпаки, зробив так, щоб він був помітний всім, хто відвідуватиме Спаський храм.

Датувати малюнок можливо часом після середини XVII ст.

16. (Табл. XVI. Іл. 31; 32). Графіті накреслені прямо на листі з проквітлим кринином. Напис складається з 16-ти літер, які ніяк не утворюються в будь яке слово. На думку автора, у написі використана аббревіатура із 16 слів, можливо, молитовного характеру, але розкрити їхній зміст поки ще неможливо.

За формою написання літер графіті належить до другої половини XVII – XVIII ст.

III категорія. (Виявлені графіті, що належать до часів реставрації Спаського храму під керівництвом П. П. Покришкіна).

17. (Табл. XVII. Іл. 33; 34). Напис було зафіксовано в 2017 р. на дерев'яній дошці, яка слугувала елементом покрівлі Спаського храму в середині горища. Сьогодні цього напису вже не існує. У процесі ремонтно-реставраційних робіт дошку з написом було замінено на нову. Тож більш цінними є фотознімки, що залишилися у співробітників Заповідника.

Напис складався з трьох слів: “**Верхь церкви построень**”. Виконано напис, безперечно, майстрами, які ремонтували дах церкви. Вказівки, коли саме було закінчено ремонтні роботи, в написі немає, але свідectво про завершення робіт є фактом досить цікавим.

Наступні три графіті необхідно розглядати як єдиний комплекс. Всі написи виконано одночасно на підлозі біля входу на горище церкви на ще тоді сирій цементній обмазці. Зазначимо однак, що почерки у всіх трьох написах індивідуальні, саме тому ці графіті потрібно розглянути окремо.

18. (Табл. XVIII. Іл. 35; 36). Напис прочитується як: “**К. Слобо...к.**”. Після першої літери “**К**” написано прізвище автора графіті, яке можливо реконструювати як “**Слобоженко**” (?).

19. (Табл. XIX. Іл. 37; 38). У написі, крім прізвища вказано рік виконання: “**1912 р. К. г. Крючк...**” Незакінчене у написанні прізвище можливо реконструювати як “**Крючков**”.

20. (Табл. XX. Іл. 39; 40). У написі чітко прочитується: “**1912 К Зенов**”.

Як засвідчено у двох із трьох написів, всі вони були виконані у 1912 р. Поєднує всі написи те, що перед прізвищем, у всіх трьох випадках, є літера “**К**”. Перше, що спадає на думку: у всіх трьох авторів імена починалися сама на літеру “**К**”. Але у графіті, в якому фігурує прізвище “Крючков”, після “**К**” накреслено малу літеру “**г**”. Навряд чи автор графіті написав би ініціал свого імені з маленької літери, у такому випадку літера “**г**” може співвідноситися зі словом “господин”. Літера ж “**К**” у всіх трьох випадках відповідає за

¹ *Иловайский Д. И.* Разыскания о начале Руси. Москва : Директ-Медиа, 2014. С. 114.

професійну приналежність майстрів. Якщо згадати напис на горищі церкви “**Верхъ церкви построень**”, то логічно припустити, що всі написи було виконано “кровельниками”.

Наступні три графіто так само необхідно розглядати як єдиний комплекс написів, які поєднуються місцем виконання – південна вежа церкви Спаса на Берестові та часом їхнього створення.

21. (Табл. XXI. Іл. 41; 42). Напис розташовано на південній стіні південної вежі над першою нішею по ходу стародавніх сходів на хори. Він чіткий і прочитується так: “**1913 г 7 сент Воробьев**”.

22. (Табл. XXII. Іл. 43; 44). Напис виконано на південній стіні південної вежі на задній стіні другої ніші по ходу стародавніх сходів на хори. Як і в попередньому випадку, напис достатньо лаконічний, в ньому записано: “**1913 г 7 сент Д.И. Смирнов**”.

23. (Табл. XXIII. Іл. 45; 46.). Графіті складається з напису та малюнка. У першій його частині накреслено: “4 С”, що згідно з попередніми двома написами реконструюється, як “4 Сентября”. Далі накреслено шестипроменеву зірку, в середині якої – літера “П”, яку можливо співвідносити з ініціалом імені або прізвища автора графіті.

Найцікавішим у цьому графіті є малюнок, який сьогодні дуже часто співвідносять з сіонізмом. Ще в кінці XIX ст. цей символ мав зовсім інше значення. Зірку Давида (але правильніше казати печать Соломона) співвідносили з празником Хрещення. У цьому легко переконатися, якщо розглянути рисунок із журналу “Всемирная иллюстрация” за 1888 р. (іл. 2)¹. На рисунку відображено Володимирську гірку у Києві, пагорб якої прикрашено хризмою, ініціалами князя Володимира та шестипроменевими зірками.

Князя Володимира порівнювали з біблійським царем Соломоном. У “Повести временних літ” повідомляється: “Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было семьсот жен и триста наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение”². Тут проведено ідею про спасіння Володимира прийняттям християнства, на відміну від Соломона, який залишився язичником.

Отже, ще й на початку XX ст. печать Соломона асоціювали з Хрещенням Русі князем Володимиром. Саме тому один із авторів графіті з ініціалом імені або прізвища, що починається на літеру “П” й накреслив шестипроменеву зірку зі своїм автографом. Він, як і багато істориків того часу вважали, що храм було збудовано за часів князя Володимира.

Взагалі ж автори всіх трьох графіті, найімовірніше, були малярами, які виконували штукатурні роботи в середині церкви. Залишені ними дати, 4 і 7 вересня, вказують на закінчення цих робіт у південній вежі церкви Спаса на Берестові.

Отже, у статті розглянуто 23 графіті з церкви Спас на Берестові. Переважна більшість написів раніше була невідома. Це стосується графіті, що було виявлено на задній стіні аркосолія в північній вежі церкви, та графіті, що пов’язані з ремонтно-реставраційними роботами початку XX ст. Було виявлено нові графіті, а також переатрибутовано ті, що вже вивчав В. В. Корнієнко.

Серед 23 графіті можливо виділити лише 2 написи, які мають молитовний характер. Це графіті № 11 та № 16. Всі інші написи робили авторами як свідоцтво відвідування храму або були пов’язані з ремонтно-реставраційними роботами. Винятком у цьому випадку є графіті під № 15, в якому накреслено проквітлий крин. Впевнені, що важливим для вивчення історії церкви Спаса на Берестові та Києво-Печерського монастиря можна вважати графіті під № 4, в якому фігурує ім’я архімандрита Протасія.

¹ *Беляева Т.* Празднование 900-летия Руси в Киеве 15-го июля 1888 г. URL: <https://beliaeva-t.livejournal.com/76271.html>.

² *Повесть временных лет / Пер. с древнерусского Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. Комментар. А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова при участии А. М. Введенского и Л. В. Войтовича. Ил. М. М. Мечева. Санкт-Петербург : Вита Нова, 2012. С. 55.*

Таблиці

Табл. I. іл. 1, 2

Табл. II. іл. 3, 4

Табл. III. іл. 5, 6

Табл. IV. іл. 7, 8

Табл. V. іл. 9, 10

Табл. VI. іл. 11, 12

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **HA A**

Табл. VII. іл. 13, 14

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **HBA**

Табл. VIII. іл. 15, 16

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **HB A**

Табл. IX. іл. 17, 18

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **ХЕДОТТ**

Табл. X. іл. 19, 20

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **ТТ с М**

Табл. XI. іл. 21, 22

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **КОУТТЕЛЕНИ**

Табл. XII. іл. 23, 24

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **А УВ АѠмаки**

Табл. XIII. іл. 25, 26

Handwritten transcription of the inscriptions from the photograph above: **триоръ Ѡи бра**

Табл. XIV. іл. 27, 28

Табл. XV. іл. 29, 30

ХПМНВТМВУП ПОННА

Табл. XVI. іл. 31, 32

ВРРХЪ уррѣи Построенъ

Табл. XVII. іл. 33, 34

к слово к

Табл. XVIII. іл. 35, 36

1912 з к з. Крючок

Табл. XIX. іл. 37, 38

1912 к ЗЕНОВ

Табл. XX. іл. 39, 40

Воробьевъ

1912 7 СЕНТ

Табл. XXI. іл. 41, 42

1913 7 СЕНТ А. И. С МИРНОВЪ

Табл. XXII. іл. 43, 44

Ч. С

Табл. XXIII. іл. 45, 46

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021